

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO SUPERFICIAL CON LA TEMPERATURA EN GaAs

*G. A. Álvarez, J. J. Prías-Barragán, D. G. Espinosa-Arbeláez y
H. Ariza-Calderón.*

Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío, Armenia Colombia
email: labopt@uniquindio.edu.co

RESUMEN

En este trabajo se presenta el análisis de espectros de fotorreflectancia (FR) para temperaturas en el rango de 12K a 300K, de una muestra de GaAs no dopada tipo comercial. Los espectros fueron tomados con dos fuentes diferentes de excitación láser, HeCd (325nm) y HeNe (632.8nm). Los ajustes se realizaron con formas de línea de primera derivada para la transición excitónica E_c y Oscilaciones Franz-Keldhys (OFK) para la transición interbanda E_g . La dependencia de E_g con la temperatura concuerda con la expresión de Varshni. Y se realizó un estudio comparativo entre espectros tomados con la línea de excitación láser 325 nm y la línea 632.8 nm, encontrándose la variación del campo eléctrico superficial con la temperatura en cada caso.

ABSTRACT

In this work we present the analysis of photorelectance (FR) spectra for temperatures in the range of 12K to 300K, of a sample of undoped GaAs. The spectra were measured for two different pump beams, HeCd (325nm) and HeNe (632.8nm). The fittings to the experimental spectra were made using Franz-Keldhys Oscillations (FKO) for the interband transition E_g and first-derivative lineshape to the excitonic contribution E_c . The temperature dependence of E_g agrees with the Varshni model. And we realized a comparative study between the spectra measured with the pump beam 325 nm and the spectra obtained with the pump beam 632.8 nm, of this study we obtained the surface electric field variation with temperature in each case.

INTRODUCCIÓN

El GaAs es el segundo material más usado en la industria de los dispositivos, ya que presenta una brecha de energía directa y una alta movilidad de los electrones que ha permitido el desarrollo de diferentes detectores en el visible e infrarrojo. En la actualidad se tiene un amplio conocimiento de su estructura electrónica y sus parámetros ópticos y eléctricos. Sin embargo, el problema de la formación de defectos causados por el envejecimiento del material y su influencia en la formación de campos eléctricos superficiales, sigue siendo un tema abierto de investigación; por lo tanto en este trabajo se utilizó la técnica de fotorreflectancia para realizar el análisis de la variación del campo eléctrico superficial con la temperatura en una muestra de GaAs tipo comercial, debido a que es una técnica de caracterización para la evaluación del estado de la superficie del material semiconductor.

EXPERIMENTO

Las mediciones de fotorreflectancia fueron realizadas para dos diferentes fuentes de excitación láser, HeCd (325nm) y HeNe (632.8nm), ambas cortadas mecánicamente a una frecuencia de 255 Hz. La radiación reflejada por la muestra se detectó por medio de un detector tipo pin, acoplado a un amplificador lock-in sintonizado a la frecuencia de corte y a un milivoltímetro, para medir el cambio en la reflectancia ΔR y la reflectancia R , respectivamente.

TEORÍA

En el régimen de campo bajo, la forma de línea del espectro de FR se describe por medio de una forma funcional lorentziana (FDLF) dada por la ecuación [1]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \text{Re} \left\{ \sum_{j=1}^n C_j e^{iq_j} (E - E_{g_j} + i\Gamma_j)^{-m} \right\} \quad (1)$$

Siendo C_j La amplitud de la forma de la línea j , θ_j el ángulo de fase, el Γ_j parámetro fenomenológico de ensanchamiento y E_{g_j} la energía de la j -esima transición.

En el régimen de campo medio, la forma de línea está relacionada con oscilaciones Franz-Keldysh (FKO). Existe una forma asintótica para las FKO descrita por la ecuación [2]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{C}{\hbar\omega - E_g} \exp \left[-\frac{\Gamma(\hbar\omega - E_g)^{1/2}}{(\hbar\Omega)^{3/2}} \right] \text{Cos} \left[f + \frac{2}{3} \left(\frac{\hbar\omega - E_g}{\hbar\Omega} \right)^{3/2} \right] \quad (2)$$

RESULTADOS Y DISCUSIONES

En las figuras 1a) y b). presentamos los espectros de fotorreflectancia para las líneas de modulación HeCd y HeNe respectivamente en un rango de temperaturas de 12K a 300K. Estos fueron ajustados considerando dos contribuciones, la primera asociada a una transición excitónica E_c descrita por el modelo FDLF ecuación (1) y la segunda a la transición interbanda E_g con la aparición de oscilaciones Franz-Keldysh descritas por el modelo FKO ecuación (2).

La dependencia de la energía de transición interbanda E_g y transición excitónica E_c con la temperatura obtenidas mediante los respectivos ajustes con el modelo FDLF+FKO para los espectros tomados con las líneas de HeCd y HeNe se presentan en las figuras 2 a) y b).

Figura 1. Señal de FR en función de la energía de excitación. La línea continua representa el ajuste con el modelo FDLF+FKO. a) tomado con la línea HeCd, b) tomado con la línea HeNe.

La variación de la energía de transición interbanda propuesta por Varshni concuerda con los datos experimentales tanto para la línea (325nm) como para la línea (632.8nm) .La diferencia entre las transiciones interbanda y excitónica presenta un valor que concuerda con el reportado por Pavesi [3] para el excitón libre.

Se realizó un estudio comparativo entre espectros tomados con la línea de excitación láser 325 nm y la línea 632.8 nm, obteniéndose que los excitones se dispersan más fácilmente en la superficie que en el volumen de la muestra a causa de los defectos presentes en la superficie, esto se puede apreciar en la figura 3 donde se muestra la razón entre la amplitud de la transición excitónica (Ce) e interbanda (C) como función de la temperatura.

Se encontró que la dependencia del campo eléctrico con la temperatura presenta un comportamiento no lineal, tanto para la línea de HeCd como para la línea de HeNe como se aprecia en las figuras 4 a) y b) respectivamente, este comportamiento se asocia a la dispersión de portadores excitados térmicamente provocada por defectos superficiales del material. Los valores de campo eléctrico obtenidos concuerdan con los reportados por algunos autores [4], [5].

Figura 2. Energías de transición como función de la temperatura, obtenidas a) utilizando láser de HeCd y b) láser de HeNe.

Figura 3. Razón de amplitudes Ce/C obtenidas mediante el ajuste con el modelo FDLF+FKO.

Figura 4. Variación del campo eléctrico en función de la temperatura obtenido a) con el láser de HeCd y b) HeNe.

CONCLUSIONES.

Se encontró que en la superficie del material la variación del campo eléctrico con la temperatura presenta un comportamiento no lineal, debido a distribuciones de carga no uniformes. El campo eléctrico en la superficie es mucho más intenso que en la cercanía de la misma a consecuencia de los defectos formados en la frontera del material como era de esperarse. Con el modelo FDLF+FKO se determinó y analizó la dependencia E_g y E_c con la temperatura. La técnica de fotorreflectancia utilizada con diferentes fuentes de modulación láser, permite determinar perfiles de profundidad y evaluar el comportamiento de los campos eléctricos superficiales en materiales semiconductores.

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo financiero de Colciencias y la Universidad del Quindío.

REFERENCIAS.

- [1] Aspnes F. H, Studna A, Phys. Rev. B 7, 4605(1973).
- [2] Pollak F.H, Shen H, Mater. Sci. Eng. R10, 275(1993).
- [3] Lorenzo Pavesi, Mario Guzzi. J. Appl. Phys. 75, 4779 (1994).
- [4] Michael Sydor, James R. Engholmi. Phys. Rev. B. 49, 7306 (1994).
- [5] D. P. Wang, K. M. Huang. J. Appl. Phys. 83, 473 (1998).